

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АЛИМДЖАНОВА Нодира Абдугапаровна
Ўзбекистон давлат хореография академияси
“Саҗат назарияси ва тарихи”
кафедрасининг доцент в.б.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10049867>

ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ МУСИҚИЙ МЕРОСИДА КУЙ ЛАД ТУЗИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада мусиқа саҗатининг маънавий-тарбиявий вазифаси, ёш авлоднинг руҳан покланиши ва камолотидаги ўрни ҳақида сўз боради. Мақолада ўзбек мусиқа меросидаги жанрлар, уларнинг лад тузилиш хусусиятлари ёритилади. Ушбу мақолада ўзбек халқ мусиқа меросининг икки қатлами, мусиқа назарияси илми билан шуғулланган Шарқ алломалари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: мерос, лад, миллий мусиқа, аҗана, маданият, халқ, куй, кўшиқ, товушқатор, қадрият.

ОСОБЕННОСТИ МЕЛОДИКО ЛАДОВАГО СТРОЕНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ НАСЛЕДИИ УЗБЕКСКОГО НАРОДА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются цели нравственного воспитания молодёжи посредством музыкального искусства, вопросы развития узбекской музыки, её ладовая основа, музыкальные жанры. Уделяется внимание народному музыкальному наследию, научному творчеству великих Восточных мыслителей.

Ключевые слова: наследие, лад, национальная музыка, традиция, культура, народ, мелодия, песня, звукоряд, ценность.

CHARACTERISTICS OF MELODY STRUKTURE IN THE MUSIKAL HERITAGE JF THE UZBEK PEOPLE

ANNOTATION

This article discusses the goals of moral education of youth through the art of music, issues of the development of Uzbek music, its modal basis, and musical genres

Attention is paid to the folk musical heritage and scientific creativity of the great Eastern thinkers.

Keywords: heritage, harmony, national music, tradition, culture, people, melody, song, scale, value.

Ўзбекистоннинг миллий мустақилликка эришиши туфайли миллий – маданий ва тарихий қадриятларни тиклаш имкониятига эга бўлди. Халқимизнинг бой маданий ва маънавий меросини ўрганиш, миллий урф–одатлар ва анъаналаримизни тиклаш, уларни келажак авлод учун сақлаш ва етказиш долзарб вазифалардан биридир. Шу қадриятлар асосида ёшларни тарбиялаш, уларда миллий онг ва тафаккурни шакллантириш, миллий маданиятимиз ва маънавиятимиз билан фахрланиш руҳида вояга етказиш ҳозирги замон талабидир.

Муסיқа ва бошқа санъат турлари инсоннинг нафақат эмоционал, балки бутун маънавий ҳаётини акс эттириб, ғоявий, эстетик билим ва тарбиявий аҳамият касб этади.

Муסיқа инсоннинг ҳис-туйғуларини ифода этишга қаратилгани боис бошқа санъат турларидан кўра эмоционал таъсир кучига эгадир. Муסיқа санъати – муסיқий чолғу ёки инсон овози орқали ижро этилган товушларнинг ташкил этилган ва тартибланган санъатидир. Муסיқани идрок этиш учун инсон ўзининг тафаккури, дунёқараши ва иқтидоридан фойдаланади. Муסיқа санъат турлари ичида муҳим ўрин эгаллаб, опера, балет, театр каби бошқа санъат турларига ҳам катта таъсир кўрсатади.

Муסיқа санъати нафосат ва эзгулик ҳақидаги туйғуларнинг бадиий-эстетик қадриятларга айланишида ҳам асосий маънавий-тарбиявий вазифани бажаради. Айниқса ёш авлоднинг руҳан покланиши ва камолотида муסיқий тарбиянинг ўрни беқиёс. Муסיқий тасаввурлар ва оҳанг инсон руҳиятига, унинг сезги қувватларига ижобий таъсир қилади.

Мустақил республикаимизда ёш авлод тарбиясига катта эътибор берилиб, уларни халқимизнинг маданияти, санъати, тарихи, адабиёти, тили ва миллий қадриятларига муҳаббат руҳида тарбиялаш устивор вазифадир. Зеро, маънавий етук, ақлий баркамол, ахлоқий, эстетик маданияти барқарор шаклланган шахсни тарбиялаш шу куннинг талабидир.

Мустақиллик даври ўзбек миллий муסיқа санъатининг ривожини учун кенг йўл очди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорида “ўқувчи ва талабаларнинг муסיқий билим ва кўникмаларини ошириш, уларнинг қалбида миллий маданиятга бўлган муҳаббатни шакллантириш, ёш истеъодларни аниқлаш ва қўллаб-қувватлаш” муҳим масала эканлиги алоҳида таъкидланган [1].

Ўзбек халқининг муסיқа маданияти кўп асрлик бой тарихга эга. Моддий маданият ёдгорликлари, археологик маълумотлар ҳамда Ўрта Осиё олимлари яратган муסיқий асарлар ўзбек халқининг муסיқа маданиятини ҳар томонлама ўрганиш учун катта асос бўлди.

Ўзбек халқининг муסיқий мероси ҳозирги кунда ҳам ўз бадиий ва эстетик қийматини сақлаб қолиб, замонавий муסיқа маданиятимизнинг ривожини учун бебаҳо манба бўлиб хизмат қилмоқда. Ўзбек халқ муסיқаси икки асосий йўналишда: фольклор (халқ оғзаки ижоди) ва профессионал (касбий муסיқа) йўналишида ривожланиб келди.

Муסיқа меросимизнинг бу икки қатлами ўзаро боғлиқ равишда ривожланиб, фольклор муסיқаси оғзаки анъанадаги профессионал муסיқа учун илҳом манбаи бўлиб хизмат қилган бўлса, мақом йўллари асосида эса кўплаб халқ куй ва кўшиқлари яратилган.

Ўзбек ўтмиш авлодининг муסיқа санъатида профессионализм эрамининг биринчи асрларида юзага келди. Кўп асрлар давомида бу муסיқа такомиллашиб борди ҳамда ижрочиликда, вокал ва чолғу муסיқа жанрларида юксак бадиий ютуқларга эришди.

Ўзбек муסיқаси оғзаки анъанада кенг тарқалиб келди ҳамда ижрочилик маданиятида устоз-шогирд анъаналарида ривожланди. Оғзаки анъанадаги ўзбек муסיқаси ранг - баранг жанр ва шаклларда намоён бўлади. Улар яққа ва жўрнавон ижрочиға мўлжалланган мураккаб тузумли куй ва кўшиқлар, туркумли вокал ҳамда чолғу куйларидан иборат.

Оғзаки анъанадаги касбий муסיқасининг ривожини илм-фан тараққиёти билан боғлиқдир. Шарқ олимларининг назарий қарашлари мавжуд ижрочилик санъати тажрибаси асосида шаклланди. Улар ўз рисолаларида муסיқанинг халқ ҳаёти ва жамиятда туган ўрни ҳамда аҳамияти хусусида кенг маълумот бердилар.

Ўрта Осиёда илк муסיқий - назарий илм ривожини IX-XI асрларга тўғри келади. Шу даврда яшаган олимларнинг аксарияти муסיқа илмига доир рисолалар яратганлар. Бу асарларда муסיқанинг назарий асослари тадқиқ этилади, чолғуларга илмий тасвир берилади, даврнинг машҳур муסיқачилари ҳамда кенг тарқалган муסיқий жанрларга тасниф берилади.

Ўрта Осиё олимлари ўз асарларининг йирик бўлимларини муסיқа илмига бағишлаганлар. Шарқнинг машҳур файласуфи, муסיқашунос Абу Наср Фаробий муסיқани шеъринг билан боғлаган ва муסיқа шеърдаги вазнлар нисбати билан мустаҳкам алоқада эканлигини таъкидлаган.

Муסיқа назариясининг масалалари билан Шарқнинг буюк олими Ибн Сино ҳам шуғулланган ва ўз асарларининг бўлимларида муסיқанинг физик хоссаси, математика фани билан боғлиқлиги, акустика, муסיқий парда ва ритмик асоси ҳамда муסיқа воситасида касалликларни даволаш ҳақида маълумотлар берган.

Касбий муסיқасининг назарий асослари Урмавий, Мароғий, Абу Райҳон Беруний, Нажмиддин Кавқабий ва Абдураҳмон Жомий каби алломаларнинг рисолаларида ҳам кенг ёритилган.

Назарий асарлар муסיқанинг монодия (ривожланган бир овозли) хусусиятига асосланган бўлиб, товушларнинг ўзаро муносабатлари, товушқатор ва ритм ҳақидаги таълимотлардан иборат. Ҳозирги кунда ҳам муסיқа назарияси курсини ўрганишда халқ муסיқа ладлари мавзуси етарлича ёритилиши ва муҳим ўринда туриши зарур [3].

Турли жанрлардаги ўзбек халқ куй-кўшиқлари жуда ранг-барангдир. Улар инсоннинг қадимий тасавури, маросимлари, кундалик маиший турмуши билан боғлиқ равишда пайдо бўлган халқ оғзаки ижодининг кенг тарқалган, энг оммавий ва таъсирчан жанрларидан биридир.

Кўшиқчилик санъатининг ривожини халқнинг узоқ тарихий шаклланиши, ижтимоий ғоялари ва дунёқарашини билан боғлиқ бўлиб, маънавий ривожланишнинг муҳим кўриниши сифатида намоён бўлади.

Бир овозли, тоза монодик муסיқий маданиятда куй ривожини ладлик аҳамият касб этади. Лад – товушларнинг муайян тартиби бўлиб, турғун ва нотурғун поғоналарнинг ўзаро муносабатлар тизимига асосланади. Кўп овозли муסיқий маданиятда лад ривожини гармония билан боғланса, монодияда (бир овозлик) лад элементлари фақат мелодик ҳолда (горизонтал ҳолда) намоён бўлади.

Ўзбек халқ кўшиқлари турли диапазонда бўлиши билан характерланади. Ўзбек маиший кўшиқлари ўрта ва кенг диапазонда бўлиб, бу - асарнинг жанри билан маълум даражада боғлиқдир.

Оғзаки анаъанадаги профессионал мусиқа ҳисобланмиш мақомлар диапозонининг ниҳоятда кенглиги билан ажралиб туради. Бу ҳолат мақомларда авжларнинг мавжудлиги билан белгиланиб, жанрнинг узоқ тарихий ривожини натижасидир.

Ўзбек халқ куй-қўшиқларининг товушқатор тузилмаси турли халқлар мусиқий маданиятида кенг тарқалган фригий, дорий, миксолидий каби табиий ладлар товушқатори билан мос тушади (ладлар эмас, айнан, товушқаторлар мослиги).

Ўзбек халқ куй-қўшиқларининг товушқатор тузилмаси кўпроқ ички муносабатларга эга бўлиб, улар Европа профессионал мусиқа ладларидан кўп томонлари билан фарқланади. Бу товушқаторлар диатоник асосда бирлашган товушлардан иборат бўлиб, улар ўзбек халқ кўшиқлари учун хос товушқатор ҳисобланади.

Ўзбек халқ мусиқасида биринчи, тўртинчи ва бешинчи поғоналар таянч поғоналарни ташкил этиши алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, ўзбек халқ мусиқасида лидий ладининг учрамаслигини белгилайди.

Ўзбек халқ кўшиқларида лад боғланишлари горизонтал кўринишда бўлгани сабабли, айрим поғоналар таянчилиги аккордлар тузилмаси мантиқи билан эмас, балки, куйнинг ҳаракат мантиқи билан белгиланади.

Ўзбек кўшиқларининг тарихий ривожланиш хусусиятларига кўра уларда учтовушлик эмас, монодик кўриниш мавжуд бўлиб, мелодик лад тортилиши характерлидир. Ўзбек кўшиқларининг куй ҳаракати поғоналар бўйича ривожланиб, товушларнинг кетма-кет боғланиб келиши мелодик тортилишнинг (яъни, горизонтал тортилиш) ёрқин кўриниши ҳисобланади.

Ўзбек халқ кўшиқларида куйнинг пастга йўналиши ҳам кўпроқ учрайди ҳамда бир товушнинг атрофини айлана ҳаракатда куйлаб чиқиш умумий усул бўлиб хизмат қилади. Бу лад ҳосил қилишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, таянч поғоналарни таянчсиз поғоналар билан боғлайди.

Кварта, квинта ёки октавага сакраш ўзбек кўшиқлари учун типик ҳолат бўлиб, кейин куй ҳаракати пастга йўналиб, оралиқ тўлдирилиши кузатилади.

Ўзбек халқ кўшиқлари куй ривожидан авжлар катта аҳамият касб этади. Авжлар аввалги тузилманинг охириги товушидан кварта, квинта ёки октава баландлигидан бошланади ва интервалларнинг лад хусусиятларини кўрсатади.

Ўзбек мусиқасида урма чолғуларнинг усул кўринишлари ҳам ниҳоятда катта аҳамиятга эга. Ўзбек халқ кўшиқларининг миллий, ўзига хос хусусиятлари куйнинг умумий қонунлари, оҳанглар характери, урма чолғуларнинг усул йўллари билан белгиланади.

Мумтоз мусиқа соҳасида замонавий талабларга жавоб берадиган, миллий ва умуминсоний қадриятларни, миллий мусиқа илдизларини чуқур англаган ёш кадрларни тайёрлаш, уларнинг касб малакасини ошириш мутахассислар зиммасига катта масъулият юклайди. Бугуннинг истеъдодли ёшлари санъатдаги ютуқлари, ўз ихтиролари, инновацион ғоялари, илм-фандаги тадқиқотлари билан жаҳонга чиқмоқдалар.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев “Янги Ўзбекистон” газетасига берган интервьюсида “Ёшлар – халқимизнинг асосий таянчи ва суянчи. Кенг қўламли ислохотларимизни самарали амалга оширишда улар халқ қилувчи куч бўлиб майдонга чиқмоқда. Айнан замонавий билим олган, илғор касб-хунарларни, инновацион технологияларни, хорижий тилларни пухта эгаллаган ўғил-қизларимиз мамлакатимизни янада тараққий эттиришда етакчи ўрин тутуди”, дея алоҳида таъкидлади [2].

Ҳозирги даврда ўзбек халқининг мусиқа санъати ва меросини мукамал ўрганиш ҳамда унинг янги тарихини яратиш муҳим аҳамият касб этади. Бинобарин, мумтоз мусиқаларда халқнинг миллий қадриятлари умуминсоний фазилатлар билан ҳамоҳанг акс этади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. “Янги Ўзбекистон” газетаси, 2022 йил, 4 февраль, 25- сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев “Янги Ўзбекистон” газетаси бош муҳаррири Салим Дониёровнинг саволларига жавоблари. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда. Т.: “Ўқитувчи” МУ, 2021.

3. Муродова М.Ш. Фольклор ва этнография. - Тошкент, 2008 й.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz